

ХОРАЗМ ХАЛҚ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСИДАГИ МАДАНИЙ ЎЗГАРИШЛАР

Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна

ТИҚХММИ-МТУ "Гуманитар фанлар" кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658829>

Аннотация. Мазкур мақолада Хоразм Халқ Совет Республикасида маориф ва маданият соҳасида юз берган ўзгаришлар таҳлил қилинган. Муаллиф архив ҳужжатлари, даврий матбуот материаллари ҳамда мавзуга оид тарихий адабиётлар таҳлили орқали мазкур муаммони илмий жиҳатдан тадқиқ этган.

Калит сўзлар: Хоразм Халқ Совет Республикаси, Туркистон АССР, маданият, маориф, зиёлилар, конституция, саводсизлик, мадраса, мактаб.

Аннотация. В этой статье анализированы происшедшие перемены в области образования и культуры изменений Хорезмская Народная Советская Республика. Данная статья подготовлена на основе анализа архивных документов, периодических изданий, а также исторических материалов касающихся данной темы.

Ключевые слова: Хорезмская Народная Советская Республика, Туркистанская АССР, культура, образование, конституция, неграмотность, медресе, школа.

Abstract. This article is analysed the changes done in the field of education and culture of Khorezm People's Soviet Republic. This article is based on the analysis of archival documents and historical materials related to this theme (topic).

Keywords: Khorezm People's (Soviet) of Republic, Turkistan ASSR, culture, education, constitution, illiteracy, medreces, school.

Хоразм Халқ Совет Республикаси 1920-1924 йиллар давомида қисқа муддат фаолият кўрсатган бўлишига қарамасдан янги ҳукумат маданий ва маърифий ишларни амалга оширишда жонбозлик кўрсатди. Бу энг аввало ХХСРда маориф тизимини янгича асосда қайта ташкил қилишда кўринади.

1920 йил баҳорида ХХСР таркибида мулла Бекжон Раҳмонов бошчилигида Маориф ва маданият халқ нозирлиги ташкил этилди. Бироқ янги ҳукумат қўлида ҳали етарли даражада маблағ, мактаблар учун бинолар ва муаллимлар, энг асосийси бу соҳада тажриба ва малака етишмас эди. Республикада янги типдаги мактаблар 1920 йил баҳорида ташкил қилина бошланди. Дастлабки бошланғич умумтаълим мактаблари Хива, Янги Урганч, Кат, Дарғонота шаҳарларида пайдо бўлди. Бу мактабларда дарслар ўзбек ва туркман тилларида олиб борилди. Муаллимлар етишмаслиги сабабли эски мактаб ходимларидан фойдаланилди. 1921 йил ана шу муаллимлардан 16 нафари совет мактабларида ишлашга ўтган эдилар. 1921 йил сентябрда Хива шаҳрида очилган халқ дорилфунуни республика маданий ҳаётида катта воқеа бўлди.

Шу билан бирга ХХСР Маориф ва маданият халқ нозирлигининг махсус топшириғи билан Хоразмдаги мавжуд 1500 га яқин эски мактаблар ва 130 та мадрасаларнинг ўқув дастурига қисман ўзгартиришлар киритилди, диний билимлар билан бир қаторда тарих, жуғрофия, арифметика, ўзбек тили ва бошқа дунёвий фанларни ҳам ўқитиш ҳақида кўрсатма берилди.

ХХСРда катта ёшдаги аҳоли ўртасида саводсизликни тугатиш масаласига ҳам алоҳида эътибор берилди. Саводсизликни тугатиш мактабларига 17 ёшдан 35 ёшгача

бўлганлар жалб қилинди. Шаҳар ва қишлоқларда саводсизликни тугатиш курслари ва мактаблари очилди. Ушбу мактабларда 1921 йилнинг ўзида 410 киши ўқиш ва ёзишни ўрганди. 1923 йилга келиб катта ёшдагилар учун 20 та саводсизликни тугатиш мактаблари очилиб, уларга 767 киши жалб қилинди. Порсу, Хўжайли, Қўнғирот ва Алиэли туманларида қозоқ ва туркман тилларида ҳам ана шундай мактаблар ташкил қилинди. Умуман республика бўйича 1920-1924 йиллар давомида 1800 дан ортиқ киши саводсизликни тугатган эди.

XXСР ҳукумати халқ маорифини қўллаб-қувватлаш мақсадида имкон даражада маблағни йилдан йилга ошириб борди. Агар 1922 йилда шу мақсад учун ажратилган маблағ 42,2 млн. сўмни ташкил қилган бўлса, 1924 йилга келиб у олтин ҳисобида 253.000 сўмни ташкил қилди. Шунингдек, республикада маориф учун хайрия жамғармалари тўплаш ҳам йўлга қўйилди.

XXСРнинг мустақил республика сифатида ўз ички ишларини ўзи мустақил равишда амалга ошираётганлиги РСФСРнинг XXСРдаги мухтор элчиси И.М. Бик ва Хоразм коммунистик партияси раҳбарларига ёқмас эди. Улар ўша пайтда Хоразмда мавжуд мураккаб сиёсий вазиятдан фойдаланиб, доимий равишда давлат тўнтаришлари ва ҳукумат раҳбарларини ўзгартириб туриш сиёсатини амалга ошириб турганлар. РСФСРнинг Хоразмдаги мухтор вакили И.М. Бик 1921 йил 10 ноябрда РСФСР Ташқи ишлар халқ комиссарлигига ёзган хатида: "Ҳозирги Хоразм Республикасининг ҳукумат раҳбарлари Хоразм учун керак эмас. Ҳукумат бутунлай Менглихўжа Ибниязминов ва Отамахзум охун Муҳаммадраҳимов қўлига ўтган. Миллий масала билан айрим зиёлилар шуғулланади, холос. Халқнинг русларга ихлоси катта ва ижобий бўлиб, улар ўз тақдирларини фақат РСФСР ҳал қилишига ишонади", – деб нотўғри хабар берганди.

XXСРда ижтимоий масалаларга, айниқса, халқ саломатлигини яхшилашга қаратилган қатор ишлар амалга оширилди. Бу борада Туркистон АССР ва РСФСР малакали врачлар, фельдшерлар, дори-дармонлар ҳамда касалхона ва амбулаториялар учун зарур анжомлар билан ёрдам берди. 1923 йилда Хивада 100 ўринли касалхона қурилиб битказилди. Касалхонада 3 нафар юқори малакали врачлар ва бир неча фельдшерлар аҳолига тиббий хизмат кўрсатди. Касалхона қошида очилган поликлиникада ҳар куни 150 га яқин беморларга тиббий ёрдам қилинди. Республиканинг бошқа шаҳарларида ҳам бир қатор фельдшерлик даволаш пунктлари ишга туширилди. Хоразмда болалар орасида чечак касали кўпайганлиги сабабли унга қарши курашда ёрдам бериш учун 1923 йилда Тошкентдан таниқли эпидемиолог Минкевич бошчилигида бир гуруҳ тиббиёт ходимлари юборилди.

XXСР ҳукумати халқ хўжалигини ривожлантиришнинг 1923-1924 хўжалик йилига мўлжалланган режасида аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишни янада кенгайтириш вазифасини белгилади. Натижада 1924 йилга келиб, Хоразмда 3 та стационар касалхона, тиш даволаш пунктлари, безгакка қарши эмлаш станцияси, 4 та дорихона ҳамда 16 та амбулатория-фельдшерлик пунктлари ишга туширилди ва уларда 74 нафар медицина ходимлари фаолият кўрсатди. Улар бир кунда 500 нафардан ортиқ беморларга тиббий ёрдам кўрсата бошлади. Бу тадбирлар Хоразмда халқ саломатлигини яхшилаш, тиббий ёрдам кўрсатишни ташкил қилиш борасида қўйилган дастлабки қадам эди.

1923 йил 17-20 октябрда бўлган Бутунхоразм халқ вакилларининг IV қурултойи XXСРни Хоразм Совет Социалистик Республикаси (XXСР)га айлантириш тўғрисида қарор қабул қилди. 20 октябрда XXСРнинг 5та бўлим ва 12 бобдан иборат янги Конституцияси

қабул қилинди. Афсуски, бу Конституцияси фақат мамлакатни социалистик қурилиш йўли билан мустақамлади. Унга мувофиқ ернинг хусусий мулк эканлиги бекор қилинди, вақф мулклари маориф нозирлиги ихтиёрига берилди. Қозихоналар фаолияти тақиқланиб, совет судлари ташкил қилинди.

Демак, 1923 йил октябрь ойидан бошлаб Хоразм Республикасидаги демократик ўзгаришларга чек қўйилди. Хоразмни советлаштириш жараёни ўзининг юқори босқичига кўтирилди. Ҳукуматнинг кескин янги сиёсатидан норози бўлган барча кишилар бундай вазиятда қўзғолончилар сафини тўлдирдилар. Туркистон минтақасида совет режимига қарши бошланган қуролли ҳаракат Хоразм воҳасига ҳам кенг тарқалган эди. ХССРнинг марказий ва жанубий қисмларида кўплаб сардор ва кўрбошиларнинг ҳаракатлари янада авж олди. 1923 йил охири – 1924 йил бошларида Хоразмда совет ҳокимиятига қарши катта халқ қўзғолони кўтарилди. Қўзғолончилар жойлардаги совет ташкилотларини тугатиб, мамлакат пойтахти Хива шаҳри устига юриш бошладилар. Бу пайтда Қорақумда турган Жунаидхон қўшинлари ҳам ғарб томондан, бир вақтнинг ўзида шаҳарга қараб ҳаракат бошлади ва халқ қўзғолонини қўллаб-қувватлади.

Қизил аскарлар томонидан 1924 йил баҳорида бу қўзғолон бостирилса ҳам мамлакатдаги сиёсий ва ҳарбий вазият зиддиятчилиги қолаверди. Бухоро ва Туркистон республикаларида бўлгани сингари Хоразмда ҳам халқнинг большевикларга нисбатан тинимсиз қаршилиги ўз давлатчилиги, турмуш тарзи, дини, тарихий анъаналари ўзгармаслигини ҳимоя қилиш йўлидаги кенг миқёсли миллий озодлик ҳаракатига айланиб кетди. Четдан мажбуран тикиштирилган давлат ва жамият қурилишининг ёт шакл ва усуллари маъмурий йўл билан ижтимоий ҳаётга жорий қилинар, яъни сиёсий тизимда ҳокимлик ва элат (оқсоқоллик) бошқаруви ўрнига шўролар (совет бошқаруви) тикиштирилди; иқтисодий турмушда асрлар давомида муқаддас ва дахлсиз ҳисобланиб келган хусусий мулкчилик тугатилди; маънавий турмушда халқ астойдил ишонган, бутун маъноси ва моҳиятини дилига жо қилган дин – ислом таълимотига ҳужум қилинар; ижтимоий соҳада фуқароларнинг айрим ҳуқуқларига тажовуз қилишдан бошлаб, Хоразм жамиятининг бутун-бутун ижтимоий қатламларини йўқ қилишгача бориб етилган эди.

Бутунхоразм халқ вакилларининг V қурултойи (1924 йил 29 октябрь-2 ноябрь) Ўрта Осиёда миллий-худудий чегараланиш ўтказилиши муносабати билан Хоразм ССР тугатилишини эълон қилди. Қурултойда Москвадан махсус юборилган масъул ходим Уваров катнашди. ХХСРнинг ўзбеклар яшайдиган 23 та тумани янгидан ташкил қилинган. Ўзбекистон ССР таркибига Хоразм вилояти қилиб киритилди. ХССРнинг қолган худудлари Туркменистон ССР ва Қорақалпоқ мухтор вилоятига (Қозоғистон АССР таркибида) қўшилди. 23 ноябрда ХССР МИК ва 30 ноябрда Халқ Нозирлар Шўроси ўз фаолиятини тўхтатди.

Шундай қилиб, ХХСРда маданий ўзгаришлар зиддиятли тарзда кечди. Бир томондан, янги ҳукумат доимий равишда маданият, хусусан, халқ маорифи ва соғлиқни сақлаш масалаларига катта эътибор қаратиб, мавжуд имконият даражасида бу соҳадаги муаммоларни ҳал қилишга киришди. Иккинчи томондан, Марказ ва унинг Хоразм воҳасида турган турли сиёсий ва ҳарбий кучлари бу соҳаларга беписанд муносабатда бўлиб, республикани советлаштириш жараёнида мустамлакачилик сиёсатини юритди.

Адабиётлар

1. Ражабов Қ. Бухоро ва Хоразм Халқ Республикалари : давлатчиликнинг демократик шакли // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. Масъул муҳаррирлар Д. Алимова, Э. Ртвеладзе. –Т.: Шарқ, 2001.
2. Погорельский И. История Хивинской революции и Хорезмской Народной Советской Республики 1917-1924 гг. –Л.: Изд. Ленинградского университета. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М. Жўраев. –Т.: Шарқ, 2000.
3. Билолов Г.М. Из истории культуры и просвещения в ХНСР (1920-1924 гг.). –Т., 1966.
4. Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий ҳаракатлар ва сиёсий партиялар тарихи (1900-1924). –Т.: Akademnashr, 2011.
5. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет даври мустамлакачилиги даврида. –Б.
6. История Хорезма с древнейших времен до наших дней. Под редакцией И.Муминова. – Т.: Фан, 1976.
7. Ражабов Қ. Хоразмда истиқлол ҳаракати ва Жунаидхон // “Жамият ва бошқарув”, 2000. № 1.
8. Ражапова Р. Суронли замонлар // Хива минг гумбаз шаҳри. –Т.: Шарқ, 1997. –Б.
9. Полвонниёз Ҳожи Юсупов. Ёш хиваликлар тарихи (Хотиралар). –Урганч: Хоразм, 2000.